

KO‘HNA O‘ZBEKISTON – ILK SIVILIZATSIYA MAKONLARIDAN BIRI SIFATIDA

Ismatullayeva Zebo Shukurjonovna

“Tarix va ijtimoiy fanlar” kafedrası katta o‘qituvchisi,
Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko‘chasi 1-uy, Tashkent 100149, O‘zbekiston
(zeboismatullayeva1987@gmail.com)

Annotatsiya: Maqolada qadimdan Sharq va G‘arb xalqlari o‘rtasida o‘zaro savdo-iqtisodiy va madaniy sohalarda hamkorlik rivojlanib, juda uzoq taraqqiyot yo‘lini bosib o‘tganligi va turli madaniyatlarni ta’sirida o‘ziga hos noyob sivilizatsiya paydo bo‘lganligi haqida fikr yuritilgan. Bu jarayonda Markaziy Osiyoning qoq markazida joylashgan O‘zbekistonning qulay geografik o‘rnini ham ahamiyati katta bo‘lganligi manbalar asosida ko‘rsatib berilgan. Shu bilan birga mintaqa xalqlarini o‘zaro yaqinlashtirishda, davlatlararo munosabatlarni yo‘lga qo‘yishda muxim rol o‘ynagan Buyuk ipak yo‘li haqida ham turli ilmiy manba va adabiyotlarga tayangan holda ilmiy xulosalarni berishga harakat qilingan. Markaziy Osiyo mintaqasiga ta’sir ko‘rsatgan boshqa madaniyatlar, istilochilik natijasida yuzaga kelgan siyosiy va madaniy jarayonlar, ilm-fanning rivojlanish holatlarini Milliy Arxiv ma’lumotlaridan foydalangan holda tadqiq etib, ayrim masalalarda muallif o‘zining mulohazalarini ham berib o‘tgan.

Tayanch so‘zlar: Sharq va G‘arb xalqlari, O‘zbek davlatchiligi, savdo, hamkorlik, ingliz tarixchisi A.J. Toynbi, Markaziy Osiyo, Axmoniyarlari davri madaniyati, Ellinizm davri madaniyati, Kushon madaniyati, Zardushtiylik dini, Islom madaniyati, madaniy aloqalar, akademik E.Retveladze, elchilik munosabati, nemis olimi E.Droyzen, Suqrot, Platon, Aristotel, Geraklit, Arximed, Demokrit, Geradot, Fukidit.

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о том, что издавна между народами Востока и Запада развивалось взаимное торгово-экономическое и культурное сотрудничество, которое шло очень долгим путем развития и что под влиянием различных культур возникла своя уникальная цивилизация. В этом процессе большое значение придавалось удобному географическому положению Узбекистана, расположенного в самом центре Центральной Азии. В то же время предпринимались попытки дать научные выводы о Великом Шелковом пути, сыгравшем важную роль в сближении народов региона, налаживании межгосударственных отношений, опираясь на различные научные источники и литературу. Исследуя другие культуры, оказавшие влияние на центральноазиатский регион, политические и культурные процессы, вызванные завоеваниями, обстоятельства развития науки с использованием данных Национального архива, автор также дал свои суждения по некоторым вопросам.

Ключевые слова: народы Востока и Запада, Узбекская государственность, торговля, сотрудничество, английский историк А.Д. Тойнби, Центральной Азии, культуры эпохи Ахеменидов, культуры эллинистического периода, Кушанской культуры, религии зороастризма, исламской культуры, культурных связей, академика Э.Ретвеладзе, Посольское отношение, немецкий ученый Э.Дройзен, Сократ, Платон, Аристотель, Гераклит, Архимед, Демокрит, Герадо, Фукидид.

Annotation: the article reflects the fact that from time immemorial cooperation between the peoples of the East and the West developed in the mutual trade and economic and cultural spheres, which went a very long path of development, and under the influence of various cultures, a unique civilization appeared to itself. Sources indicate that the favorable geographical position of Uzbekistan, located in the heart of Central Asia, was also important in this process. At the same time, an attempt was made to draw scientific conclusions about the Great Silk Road, which played a role in bringing the peoples of the region closer, establishing interstate relations, relying on various scientific sources and literature. Other cultures that influenced the Central Asian region, political and cultural processes resulting from the occupation, researching the development situations of science using the data of the National Archives, in some issues the author also gave his comments.

Base words: peoples of the East and West, Uzbek statehood, trade, cooperation, English historian A.J. Toynbi, Central Asia, culture of the Achaemenid period, culture of the Hellenistic period, Kushan culture, Zoroastrianism, Islamic culture, cultural relations, academic E.Retveladze, embassy attitude, German scientist E.Droyzen, Socrates, Plato, Aristotle, Heraclitus, Archimedes, Democritus, Heradotus, Phuciditus

1 KIRISH

Ma'lumki, sivilizasiya dunyoning turli mintaqalarida turlicha yuz berib, muayyan hududlar aholisi dunyoqarashi va turmush tarziga chuqur o'rnashgan. Sivilizasiya jumladan, Yunonistonda kashfiyot, Hindistonda din, Yevropada moddiy texnika taraqqiyoti, Turkistonda esa axloq shaklida vujudga kelgan. Markaziy Osiyoda axloqqa katta e'tibor bilan qarashgan. Yuksak insoniy fazilat, insonni millatidan qat'iy nazar barcha mavjudotlarning sarvari sifatida qadrlash, ma'naviy kamolat va etuklik, adolat, diyonat va imon kabi xususiyatlar tiriklikning bosh mazmuni sifatida tushunilgan.

Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi - bu tarixan ko'p madaniyatlar, xalqlarning o'zaro ta'siri va ijtimoiy-iqtisodiy aloqalar markazida joylashgan mintaqa bo'lib, uning rivoji ming yillar davom etgan. Ushbu mintaqa O'rta Osiyo deb ham ataladi va Xorazm, Buxoro, Samarqand, Toshkent kabi qadimiy shaharlarni o'z ichiga oladi. Bu yerda Ipak yo'li va savdo-sotiq, diniy va falsafiy fikrlar, san'at va arxitektura rivojlangan.

2 TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada Markaziy Osiyo, jumladan, O'zbekistonning qadim hududlaridagi bu yuksak sivilizatsiya, ya'ni ilm-fan va madaniyat sohaslarida yuksak natijalar, bir necha asrlar davomida har xil siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar hamkorlik aloqalari natijasida shakllangan turfa sivilizatsiyalar to'g'risidagi ma'lumotlar xolislik tamoyili bilan tarixiy taqqoslash, xronologik, retrospektiv, tanqidiy tahlil qilish metodlari asosida xulosalar chiqarildi.

3 MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Maqolada mavzuga oid bo'lgan o'ndan ortiq adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlar qiyosiy tahlil qilinib, tadqiqot olib borildi. Jumladan, A.J. Toynbining "Tarixni anglash" kitobi, A. Mahkamning "Avesto tarixiy - adabiy yodgorlik" tarjimalari, E. Rtveldze muxarrirligida nashr etilgan "Qadimgi O'zbekiston sivilizatsiyasi" kitobi, R. Mamadaliyevning "Dunyo mamlakatlari", D.J. Uroqov muallifligidagi "Jahon sivilizatsiyalari tarixi", hamda E. Droyzen, Suqrot, Platon, Aristotel, Geraklit, Arximed, Demokrit, Geradot, Fukidit kabi allomalarning asarlari va ilmiy g'oyalardan foydalanildi.

4 NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI

Qadimdan Sharq va G'arb xalqlari o'rtasida o'zaro savdo-iqtisodiy va madaniy sohalarda hamkorlik rivojlanib kelgan. Ammo, tarixiy shart - sharoit sabab ma'lum bir davrda yuksak cho'qqiga ko'tarilgan bo'lsa, barqarorlik bo'lmagan xollarda sustroq rivojlangan.

Ko'hna O'zbekiston juda katta tarixiy - madaniy taraqqiyot yo'lini bosib o'tib, insoniyat tafakkur olami tadrijiy rivojini rag'batlantiruvchi, ruhlantiruvchi, boyitib boruvchi omillarga asos solgan muqaddas makondir. Zotan, ana shu tabarruk zaminda o'ziga hos garmonik madaniyat tarzida rivojlanib, o'ziga hos sivilizatsiya shakllangan.

O'zbek davlatchiligi tarixi qariyb to'rt ming yillik davrni qamrab olib, bu davrda ajdodlarimiz turli ilm-fan sohaslarida muvafaqiyatlarga erishib, jahon tamadduniga munosib hissa qo'shishdi [10. 48 6].

Tarixiy jarayonlarni sivilizatsiyaviy yondashuv asosida o'rganish masalasi ilk bor ingliz tarixchisi A.J. Toynbi tomonidan chop etilgan 12 jildlik "Tarixni anglash" kitobida aks etgan. Keyinchalik boshqa olimlar ham ushbu maslaga oid ko'plab asarlar yaratib, sivilizatsiyalarning 20-30 tagacha bo'lgan turlarini ajratib ko'rsatadilar [9].

Shu o'rinda alohida ta'kidlash kerak bo'lgan masala shundan iboratki, Markaziy Osiyo, jumladan, O'zbekistonning qadim hududlaridagi bu yuksak sivilizatsiya, ya'ni ilm-fan va madaniyat sohaslarida yuksak natijalar, bir necha asrlar davomida har xil siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar hamkorlik aloqalari natijasida shakllangan turfa sivilizatsiyalarning garmonik yig'indisidir.

Markaziy Osiyo qadimdan dunyoning yirik davlatlari tomonidan o'z manfaatlari tutashgan geopolitik va geostrategik qulay mintaqa bo'lib, ayniqsa O'zbekiston hududlariga bu borada alohida e'tibor bilan qaralgan [5. 155 6].

Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi rivojida e'tiqod omilining, ya'ni birinchi galda, yakkaxudochilikka asoslangan dastlabki jahon dini Zardushtiylikning ta'sirini mintaqa ma'naviy-ahloqiy, madaniy kamolotiga qo'shgan bebaho hissasini alohida ta'kidlab o'tmoq kerak. Zardushtiylik dini tufayli ilgari tarqoq yashagan Markaziy Osiyo qabila va elatlari nafaqat diniy, balki mafkuraviy - g'ovaviy birlikka ham erishdi. Ushbu

omil mintaqaning qadimiy madaniyat o'chog'i bo'lgan Sharq va G'arb o'rtasida tijoriy va madaniy markaz ekanligi kabi omillar bilan qo'shilib, Markaziy Osiyoda yuksak darajada rivojlangan tamaddun shakllanishiga asos bo'ldi.

Xo'sh, qariyb to'rt ming yillik davlatchilik tarixiga ega o'zbek xalqi madaniyati va ilm-fani rivojiga hamda o'ziga hos sivilizatsiya yaratishiga qanday madaniyatlar o'z tasirini ko'rsatgan?

Markaziy Osiyo hududlariga o'tgan davr mobaynida bir nechta yirik sivilizatsiyalar kirib kelib, mahalliy aholi madaniyatiga kuchli ta'sir etgan, ba'zi hollarda esa mahalliy madaniyat dominantlik qilib horij madaniyatini o'z tarkibiga singitib yuborgan. Tarixiy tadqiqotlarga asoslanib, bu madaniy ta'sirlarni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin. Bular:

1. Milloddan avvalgi VI-IV asrlar, ya'ni Eron Axmoniylari davri madaniyati[10].
2. Milloddan avvalgi IV-II asrlarda davom etgan Ellinizm davri madaniyati[10.496].
3. Rim- Kushon – Xitoy – Hindiston madaniyati
4. Turk hoqonligi va Vizantiya madaniyati
5. Islom madaniyati.

Bulardan birinchisi, o'z davrining yirik imperiyasi bo'lgan Ahamoniylar davlati (mil.avv. 559-330 yillar) juda katta hududlarni, jumladan, Kichik Osiyo, Old Osiyo, Yunoniston, Misr, Markaziy Osiyo (O'zbekiston) xududlarini birlashtirgan. Ikki asr davomida yashagan ushbu davlat tarkibidagi xalqlar quyidagi sohalarada o'zaro hamkorlik aloqalarini o'rnatib, ko'plab sohalarada yutuqlarni ham qo'lga kiritganlar. Jumladan.

- Shaharsozlik rivojlangan.

- Zardushtiylik dini davlat maqomini olib, e'tiqod qiluvchilar soni ortdi [1. 66].

- Osiyo, Yevropa, Afrika xalqlari ilk bor o'zaro madaniy aloqalarga kirishib, ilm-fan va san'at sohalarida hamkorlik amalga oshgan.

- Bu imperiya tarkibidagi barcha xalqlarni teng ko'rib, ularning madaniyatlari hurmat qilingan, shuningdek, hamma uchun umumdavlat yagona Oromiy yozuvi va semit tili davlat tili darajasiga ko'tarilgan. Bu holat esa o'z o'rnida turli madaniyatga ega xalqlarni bir-birlarini tushinishlariga imkon bergan[12. p137].

Markaziy Osiyo hududlari ijtimoiy-iqtisodiy va ilm-fan madaniyati taraqqiyotiga ikkinchi ya'ni Ellinizm madaniyati ta'siri ham beqiyos bo'lib, hatto hozirgi davrda ham O'zbekistonda ushbu masalaga bag'ishlangan tadqiqotlar akademik E.Retveladze boshchiligida amalga oshirilib kelinmoqda. Ellinizm atamasini birinchi bo'lib nemis olimi E.Droyzen G'arb va Sharq madaniyatlarini qorishib ketish holatiga nisbatan qo'llagan[13.6-15]. Ushbu davrni o'ziga hos rivojlanish holatini quyidagilar misolida ko'rish mumkin.

- Yunoniston, Kichik Osiyo, Old Osiyo, Markaziy Osiyo, Hindiston, Eron, Misr xududlari yagona markazlashgan davlat tarkibida bo'ldi.

- Markaziy Osiyo xalqlari uchun ko'hna G'arb, ya'ni Yunon ilm-fani yutuqlari, jumladan, Suqrot, Platon, Aristotel, Geraklit, Arximed, Demokrit, Geradot, Fukidit kabi faylasuf-mutafakkirlarining asarlari bilan tanishish imkoniyati paydo bo'ldi.

- Qadim Sharq xalqlari tarixidan hikoya qiluvchi ilk yozma manba, Markaziy Osiyolar uchun muqaddas hisoblangan falsafiy-tarixiy asar - "Avesto" bilan yunonlar ilk bor hozirgi O'zbekiston hududlarida tanishib, undagi mintaqa tarixiga, qonunchilikka va jamiyat farovonligiga xizmat qiluvchi ezgu g'oyalarni hayratga soldi[1]. Shoh Iskandarni buyrug'iga ko'ra asarni kerakli o'rinlari yunon tiliga tarjima qilinib, ko'chirib olindi. Va biroq, bu noyob asar yoqib yuborildi. Shu tariqa Markaziy Osiyo tarixidan ma'lumot beruvchi yagona manba yo'q qilindi. Chunki o'lka madaniyati va tarixini yo'q qilmasdan turib, xalqni o'ziga itoatda tutish qiyinligini yunonlar yaxshi anglagan.

- Zardushtiylik g'oyalari keyinchalik yunonlarni madaniyatiga, xususan diniy qadriyatlariga ham ta'sir ko'rsatdi. Payg'ambar Zardushtni ular yunoncha Zoroastr, ya'ni aстранom sifatida ham bilishgan.

- Markaziy Osiyo hududlarida yunon me'moriy uslubidagi bir nechta shaharlar barpo etildi.

- Markaziy Osiyoda olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida ko'plab yunon madaniyatiga tegishli moddiy ashyolar, turli mabudalarning haykallari topildi. Demak bunda yunonlar o'z e'tiqodlarini ham yoyishga harakat qilganliklarini ko'rish mumkin.

- Yunon tarixchilari, jumladan Strabon va Arrian asarlarida Markaziy Osiyo jumladan, O'zbekistonning antik davr tarixiga tegishli muhim ma'lumotlar yozib qoldirilgan. Bu esa hozirda bizga o'sha davr tarixini o'rganishdagi muhim manbalardan biri bo'lib xizmat qilmoqda.

Qadimgi Rim va Vizantiya bilan ko'hna O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikning tarixiy ildizlari uzoq antik davrga borib taqaladi. Rim imperatori Andrian (miloddan avvalgi II asr[4.118-120]) davrida saroy ayollari Buyuk ipak yo'li orqali keltirilgan Maroqand shoyisidan tayyorlangan kiyim kiyishganligi xaqida

ma'lumotlar manbalarda keltirilgan[14]. Chunki o'sha davrda Samrqand shoyi va gilamlari o'zining jozibasi butun dunyoni hayratga solgan edi. Demak, Rim bilan aloqalar qariyb ikki ming yildan ortiq vaqtdan buyon rivojlanib kelmoqda. Ayniqsa ikki tomonlama aloqalar rivojida Kushon saltanati (miloddan avvalgi I va milodiy III asr oxiri) davri alohida ahamiyatga ega. Ikki davlat o'rtasida elchiliklar almashilganligi o'zaro munosabatlar qanchalik rivojlanganligidan darak beradi. Kushon madaniyatining namunalari hozirgi Hindiston, Pokiston, Afg'oniston, O'zbekiston hududlaridan topib o'rganilgan. Surhondaryo xududlaridan topilgan shaxmat donalari va budda xaykallari bevosita hind madaniyati ta'siri O'zbekiston hududlarigacha yetib kelganligidan dalolat bermoqda[3. 22-23].

O'zaro madaniy aloqalarning uzviy davomi sifatida Turk xoqoni Istemi so'g'd yigiti Maniakh boshchiligidagi elchilarni tinch diplomatiya maqsadida Vizantiyaga yuborganligida ko'ramiz. Elchilik muvaffaqiyatli yakunlanib, Vizantiya imperatori ham o'z elchisi Zemarxni Xoqonlikka jo'natadi[15. c168]. Ikki o'rtadagi o'zaro aloqalar rivojlanib savdo-sotiq va madaniy sohalaridagi hamkorlikning rivojlanishida yuqorida eslatilganidek, elchilarning xizmatlari katta bo'lgan. Tarixiy manbalar ma'lumot berishicha, ilk o'rta asrlarda so'g'diyonada yosh bolalar 5 yoshga to'lganida yozish va hisob kitobga o'rgatilgan. Bu holat ham ajdodlarimiz o'tmishda ilm-fanni o'rganishga nechog'lik katta ahamiyat berganliklarini ko'rsatadi. Tabiiyki, bu yoshlar ulg'aygach, mamlakat manfaatlarini uchun xizmat qilganlar.

Ikki o'rta asrlarda Markaziy Osiyo xalqlari orasida nasroniylik diniga e'tiqod qiluvchilar bo'lganligini hududdan topilgan madaniy qatlamlar tasdiqlamoqda. Bu esa ayni vaqtda Vizantiya bilan amalga oshirilgan madaniy aloqalardan ham dalolat beradi.

O'zaro madaniy aloqalar rivojida Xitoyni ham alohida ta'kidlash o'rinli. O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi hamkorlik aloqalari uzoq tarixga borib taqaladi. Bu esa ayniqsa, eramizdan avvalgi II asrda, yani "Buyuk ipak yo'li"ni ochilishi bilan yanada rivojlana boshladi[6. 126]. Markaziy Osiyo hududlarida Xitoyning ipagi, choyi va qog'oziga ehtiyoj katta bo'lgan. O'z navbatida O'zbekiston ya'ni Farg'ona hududlaridan Samoviy duldul otlar, anor, beda kabi ho'jalik uchun zarur mahsulotlar Xitoyga olib ketilgan. O'rta asrlarda ham Markaziy Osiyo xalqlari Xitoy bilan savdo-iqtisodiy, ilmiy-madaniy sohalaridagi hamkorliklarni davom ettirishgan.

Va nihoyat, Markaziy Osiyo madaniyatiga sezilarli ta'sir qilgan omil bu VIII asrda kirib kelgan Islom sivilizatsiyasidir. Uning Markaziy Osiyo xalqlari madaniyati va ilm-fani rivojiga qo'shgan hissasini quyidagilar bilan izohlash mumkin.

Birinchidan, Markaziy Osiyo xalqlarini uzoq ming yillik ma'naviy merosi va madaniyatida aks etgan ezgu g'oyalarni islom dini inkor etmadi, balki qabul qildi. Bu keyinchalik o'ziga hos o'zbek madaniyatini shakllanishida muhim rol o'ynadi.

Ikkinchidan, bir nechta dinga e'tiqod qilib kelayotgan xalq yagona mukammal-din islomni qabul qilib, mafkuraviy jihatdan birlashish imkoniyati yaratildi. Bu o'z navbatida insonlar o'rtasidagi urf-odat va an'analardagi umumiy dunyoqarashni shakllantirib, o'z navbatida davlatni siyosiy birligiga ham munosib hissa bo'ldi.

Uchinchidan, Mintaqada yagona markazlashgan davlat - Somoniylar davlatini tashkil topishi va rivojlanishida muhim omil bo'ldi.

To'rtinchidan, bu markazlashuv mamlakatni ijtimoiy-siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy jihatdan rivojlanishiga imkoniyat yaratdi.

Beshinchidan, yagona yozuv, yagona din, yagona ta'lim tizimi qisqa davrda o'zining samarasini berib, Sharq uyg'onishi, ya'ni Renessansiga asos bo'lib xizmat qildi.

Oltinchidan, deyarli unutib yuborilgan qadimgi yunon-rim madaniyatiga tegishli manbalar Markaziy Osiyolik allomalar tomonidan qayta o'rganilib, ularga sharhlar yozildi. Qisqa davrda amalga oshirilgan mukammal tarjimalar butun Sharq, keyinchalik butun dunyo xalqlariga qadimgi Antik sivilizatsiya bilan tanishish imkoniyati yaratildi.

G'arb madaniyatidan bir necha asr avval paydo bo'lgan, ta'kidlash lozim bo'lsa, G'arb uyg'onish davri mutafakkirlari ibrat olgan, o'rgangan, ko'hna Sharq madaniyati o'zida juda katta ilmiy- adabiy merosni jamlagan bo'lib, bu esa yangidan - yangi ilmiy tadqiqotlarga manba bo'lib xizmat qilmoqda va bu borada umidli istiqbol yo'llari ochilmoqda.

Bizning yurtimizda Sharq uyg'onish madaniyati namoyondalari: Muso Xorazmiy, Imom Buxoriy, Hakim Termiziy, Abu Nasr Forobiy, Ahmad Farg'oni, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Imom Motrudiy, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'beklar o'sib ulg'aygan[7. 223-278], ijod qilgan.

Shu bilan birga ta'kidlash o'rinlidirki, hozirgi vaqtda ba'zi yoshlarimizni o'zining "omma madaniyati" mazmunidagi mafkurasi bilan zaharlashga urinayotgan g'arb madaniyati aslida, IX-XII asrlarda O'rta Osiyo renessansi ta'sirida rivojlanib, g'arbda ilk universitetlar ham aynan sharqning ta'sirida paydo bo'lganligini va hattoki dastlab Yevropa unversitetlarida Sharq allomalari saboq berganligi, ularda dars

jarayonlarida taxliliy yondashuv (analitika) usullari ham aynan Sharq olimlaridan o'zlashtirishganligini tarixiy manbalar tasdiqlaydi.

IX-XII asrlarda O'rta Osiyoda yashab ijod etgan buyuk allomalarimizdan Muso Al-Xorazmiy (783-850 yillar)ning "Hind hisobi haqida", "Yahudiylarning taqvimini va bayramlarini aniqlash haqida risola" asarlari, "Sharq Aristoteli" nomi bilan mashhur Abu Nasr Forobiy (873-950 yillar)ning "Arastuning "Metafizika" asariga sharh"i hamda hozirga qadar dunyoning ko'plab siyosatchilari uchun noyob qo'llanma bo'lib kelayotgan "Fozil odamlar shahri" singari asarlar bunga yaqqol misol bo'la oladi. Shuningdek, hozirda ham hind xalqi minnatdorlik bilan qayd etganiday, "bizning ko'hna hind tarixini Abu Rayhon Beruniy (973-1048 yillar) o'zining "Hindiston" asarini yozib berish orqali, bizga yetkazdi", - deya e'tirof etishining o'zi ham bizga yuksak g'urur bag'ishlaydi[8. 71-77].

Ushbu mutafakkirlarning asarlari o'z davridayoq Yevropa tillariga tarjima qilinib, oliy o'quv yurtlarida darslik, qo'llanma sifatida uzoq vaqt foydalanib kelindi. Ular o'zlarining sermahsul ijodlari bilan O'rta Osiyo dovrug'ini butun dunyoga yoydilar va shu orqali jahon ilm-fani taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shib, O'rta Osiyo renessansining yuzaga kelishida salmoqli o'rinni egalladilar. Mintaqada barq urgan bunday tarixiy jarayon keyinchalik Yevropada XIV-XVII asrlarda shakllangan G'arb renessansiga muhim zamin bo'lib xizmat qildi.

Shu o'rinda tabiiy ravishda savol tug'iladi-ki, o'sha tahlikali, ijtimoiy-siyosiy jihatdan murakkab davrlarda ular qanday qilib ilm - fanda bunday yuqori natijalarga erishdilar? Ya'ni, kuzatadigan bo'lsak, o'z davridayoq Abu Rayhon Beruniy qomusiy olim sifatida faoliyat yuritganligini, tibbiyot fanining otasi Abu Ali ibn Sino (980-1037 yillar) esa 13 ta fan sohalarida mukammal ijod qilganligiga amin bo'lamiz. Ular horijiy tillarni qanday qilib o'zlashtirdilar, ular analitikaga, ya'ni qo'yilayotgan masalaga tahliliy yondashuv asosida atroflicha baho berish darajasiga qanday erishganlar? Va yana, eng muhimi, ular bir nechta fanlarni qay tarzda mukammal egallaganlar?

Bunday savollarga javob tariqasida qayd etmoq o'rindirki, ular tinimsiz o'qib izlanishlari orqali, shuningdek, horijiy tillarni mukammal o'rganganliklari sababali ham ilm-fanda shunday yuksak natijalarga erishganlar. Masalan, manbalarda qayd etilishicha, Abu Nasr Forobiy 70 dan ortiq tillarni bilgan, ayniqsa, Yunon va Rim manbalarini mukammal o'rganib, ularni sharhlashda unga teng keladigani bo'lmagan. Hatto tibbiyot ilmining sultoni Abu Ali ibn Sino ham Aristotelning "Metafizika" asarini o'qib, uning tub ma'nosini tushunishda qiynalib yurgan vaqtlarda Forobiyning shu asarga bag'ishlab yozgan sharhlarini topib o'qibgina, asar ma'nosini anglab yetgan. Abu Rayhon Beruniy esa o'zoq vaqt G'aznaviylar (962-1186 yillar)ning Hindistondagi vakili sifatida faoliyat yuritgan davrda hindlarning o'lik tilga aylanib ketgan qadimiy tili - Sanskritni o'rganishga erishib, shu tilda yozilgan manbalarni o'rganishga va keyinchalik jahonga mashhur "Hindiston" asarini yaratishga muvaffaq bo'lgan.

O'rta asrda Old Osiyo va Markaziy Osiyoning katta qismini o'ziga birlashtirgan Xorazmshoxlar davlati, o'z davrida davlatlararo diplomatiyani rivojlantirishiga katta e'tibor qaratgan. Buning yorqin misoli sifatida davlat xududida xristian, yaxudiylik diniga mansub axolining teng sharoitlarda yashaganligida ko'rishimiz mumkin. Shu davrda yashab ijod etgan al- Maqdotsiy, al- Istaxriy (X asr), al- Yaqut, P.Karpini (XIII asr), al- Amariy lar bu xaqida m'lumotlarni yozib qoldirganlar[16. c17].

Hozirgi vaqtda ham G'arb olimlari tomonidan Sharq Renesansi davrini o'rganishga katta qiziqish bildirmoqda. Jumladan, 2002 yil may oyida Toshkent shahrida O'zbekiston fanlar akademiyasi ijtimoiy-gumanitar yo'nalishidagi ilmiy-tadqiqot insitutlari va Oliy o'quv yurtlari yosh tadqiqotchilarining frantsuz tarixchisi Fransua Eno bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi[17]. Fanlar akademiyasi tarix instituti, Yosh olimlar milliy jamiyati hamda Markaziy Osiyoni o'rganish Frantsiya ilmiy tadqiqot instituti (IFEC) tashabbusi bilan tashkil etilgan mazkur uchrashuv Parijda chop etilgan uch jildlik "O'rta asrlarda (X-XV) musulmon olami" kitobining taqdimotiga bag'ishlandi.

Fransua Eno yig'ilganlarga ushbu kitob haqida ma'lumot berar ekan, unda X-XV asrlarda musulmon dunyosining davlatchilik asoslari va ijtimoiy- madaniy hayotidagi o'ziga xos rivojlanish tamoyillariga alohida e'tibor qaratilganligi ta'kidlandi. Ayni paytda ilmiy- tadqiqot ishlarini davom ettirayotgan Fransua Eno Xorazmning VIII-XIX asrlardagi ijtimoiy- iqtisodiy tarixini o'rganish bilan shug'ullanmoqda.

Qolaversa, jahon hamjamiyatida o'zining erishayotgan yutuq va muvaffaqiyatlari bilan munosib o'rin egallab, ta'lim sohasida erishgan yutuqlari e'tirof etilayotgan vatanimiz O'zbekistonga va uning madaniyatiga qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Buning isbotini ko'plab horijiy mamlakatlarda o'zbek tilini o'rganishga ehtiborni ortayotganida, O'zbekiston madaniyati kunlari doirasida o'tkazilayotgan xalqaro tadbirlarda ko'rish mumkin. Buning yana bir yorqin aksini mutafakir Alisher Navoiyning mashhur durdona asari - "Lison ut - tayr"ning 2014 yilda polyak tilida nashr etilganligida ham ko'rish mumkin[2]. Bularning barchasi yana bir bor bizning qanday buyuk ajdodlarga avlod ekanligimizdan dalolat beradi. Demak, dunyo

ahlini lol qoldirgan ajdolarimizni bebaho asarlarini yoshlarimiga o'rgatish, ularni ma'naviyatini boytish har bir vatandoshimizni va ayniqsa pedagoglarning muhim vazifasidir.

4 XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Sharq va G'arb xalqlari o'rtasidagi madaniy aloqalar qariyb ikki yarim ming yildirki, rivojlanib kelmoqda. Bu esa o'z navbatida mintaqa xalqlarining erishilgan boy madaniy meroslardan bahramand bo'lishlariga imkon yaratib kelmoqda. Qolaversa, xalqaro hamkorlik aloqalari hamma vaqt va hamma davrlarda zaruriy extiyoj bo'lib, davlatlarning barqaror rivojlanishining muhim omili bo'lib xizmat qilgan.

Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi – bu ko'p madaniyatlarni o'zida mujassam etgan, dunyo tarixi va madaniyatiga katta ta'sir ko'rsatgan mintaqa. Uning tarixiy merosi, san'ati, diniy va falsafiy fikrlari bugungi kunga to'g'ri kelib, xalqaro aloqalarni rivojlantirishda davom etmoqda. Markaziy Osiyo xalqining o'zaro bog'lanishi va qimmatli tarixiy merosini asrab-avaylash borasida yangi imkoniyatlar yaratilmoqda va uning istiqboli porloq. Bugungi kunda Markaziy Osiyo sivilizatsiyasining merosi yanada e'tiborga olinmoqda. Mintaqa davlatlari o'z madaniyati, tarixiy merosini saqlash va rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni ko'rsatib kelmoqdalar. Turizm, ta'lim va madaniyat sohalarida ko'plab dasturlar amalga oshirilmoqda.

ADABIYOTLAR:

1. Авесто тарихий – адабий ёдгорлик. / А. Махкам таржимаси. – Тошкент. Гофур Гулом номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйи, 2015, - Б.6.
2. “Лисон ут – тайр” поляк тилида // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 2014. - 21 ноябрь.
3. Бобобеков Х. Ўзбекистон тарихи. Тошкент. Шарқ- нашриёт матбаа концерни. 2000. - Б. 22-23. Уроков. Д.Ж. Жаҳон цивилизациялари тарихи. –Т., ТДПУ. 2018. – Б.118-120.
4. Уроков. Д.Ж. Жаҳон цивилизациялари тарихи. –Т., ТДПУ. 2018. – Б.118-120.
5. Мамадалиев Р. Дунё мамлакатлари. – Тошкент. “Мухаррир” нашриёти. 2012. – Б. 155.
6. Кирғизбоев А. Ўзбекистон Республикасининг Осиё мамлакатлари билан халқаро ҳамкорлиги. – Тошкент: Фан, 2004. – Б. 12.
7. Шамсуддинов Р., Каримов Ш. Ватан тарихи. К.1. – Тошкент: “Шарқ”, 2010. – Б. 223 – 278.
8. Мухаммаджонов А. Ўзбекистон тарихи. Дарслик. Шарқ нашриёт – матбаа акциянерлик компанияси. Тошкент. 2009. –Б.71-77.
9. Тойнби А.Ж. Постижение истории. – М.,1991., Сарокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992., Шпенглер О. Закт Европы. – М.,1993.
10. Э.Ртвеладзе ва бошқалар. Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси. Тошкент. Адолат. 2001. – б. 48.
11. Ўша манба. – б. 49.
12. Worlds Together, Worlds Apart. W.W. Norton & COMPANY. New York. London. 2011, p. 137.
13. Крушкол Ю.С. Қадимги дунё тарихи. Ўқитувчи. Тошкент. 1975. – Б. 6-15.
14. ЦГА. РУз., ф.М-2., д.172, л.13.
15. История Узбекистана. в 4 томах Ташкент “ФАН”, том.1.1967, - с.168.
16. Лисицкая О. Проникновение католичества в Центральную Азию в процессе распространения христианства в средние века. // 2003., № 3, с. 17.
17. Француз олими билан учрашув. // Ўзбекистон овози. 2002. 25май.
18. ISMATULLAEV, F. INTERNATIONAL CULTURAL RELATIONS OF UZBEKISTAN (ON THE EXAMPLE OF THE EUROPEAN UNION). O 'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2020,[1/5] ISSN 2181-7324.
19. Shukurjonovna, I. Z. (2024). DAVLAT TARAQQIYOTIDA TASHQI SIYOSATNING O 'RNI. Eurasian Journal of Academic Research, 4(7S), 438-442.